

FRANCE

FRANCE

AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISLOHOTLAR VA QO'LGA KIRITILGAN YUTUQLAR YANGI O'ZBEKISTONNING ASOSIY POYDEVORIDIR

Axmedova Madina

Navoiy Davlat Pedagogika Instituti 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6629549>

Abstract

Ushbu maqolada mustaqil O'zbekistonning davltchiligi va huquqiy tizimi, rivojlanish jarayonlari, demokratik jarayonlari, "Yangi O'zbekiston- Yangi dunyoqarash" shiori ostidagi islohotlari haqida fikr yuritilgan.

Key words: Mustaqillik, demokratiya, bozor iqtisodiyoti, o'zbek modeli, inovatsiya harakatlar strategiyasi, siyosiy islohotlar.

Bugungi kunga kelib mamlakatimiz o'z mustaqil taraqqiyot yo'lining o'ttiz yilligini nishonladi. Tarix oldida bu muddat kiprik qoqqanchalik lahzalarga teng hisoblanadi. O'tgan o'ttiz yil mohiyatan yurtimiz tarixida o'ta mas'uliyatli va sharaflil davrni tashkil etdi. Shu davr mobaynida har birimizning hayotimizda, mamlakat taqdirida muhim va keskin o'zgarishlar yuz berdi, turmush tarzimiz o'zgarib, o'zligimizni anglay boshladik. Qisqa davr ichida davlat va jamiyat qurilishida, huquqiy -siyosiy, ijtimoiy- iqtisodiy sohalarda, eng muhimi odamlarimizning ongu-shuurida tom ma'noda yangicha fikrlash tuyg'usi shakllanib ulgurdi.

Mustaqillikka erishganimizdan so'ng O'zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti I.A.Karimov tomonidan yurtimizda ijtimoiy yo'naltirilgan barqaror bozor iqtisodiyoti, ochiq tashqi siyosatga ega kuchli demokratik huquqiy davlat va fuqarolik jamiyati barpo etildi. Istiqlolimizning ilk yillaridayoq, yurtboshimiz yuksak demokratik talablarni hayotimizga to'liq joriy etish, fuqarolik jamiyatini barpo qilish, farovon hayotga erishish bir-biri bilan chambarchas bog'liq va uzluksiz davom etadigan jarayon ekanligini ta'kidlab, bunday darajaga ko'tarilish hech qachon osonlikcha kechmasligini uqtirib o'tgan edilar. I.A.Karimov "O'zbekiston- bozor munosabatlariga o'tishining o'ziga xos yo'li" risolasida mamlakat mustaqillikka erishgandan so'ng dastlabki yillardagi rivojlanish jarayonlarini tahlil qilib, O'zbekistonda davlat qurilishi va iqtisodiyotni isloh qilish dasturining o'zagi sifatida 5 ta asosiy tamoyilni belgilab berdilar. Nazariy va amaliy jihatdan puxta ishlab chiqilgan bu dastur yashab turgan fuqarolarning taqdirigina emas, balki ularning kelajak avlodalarining taqdirini ham o'ylab tuzilgan bo'lib, o'sha davrda hukmron bo'lgan yakka

hokimlik tizimining illatlarini tezroq bartaraf etish, mamlakatimizni rivojlangan, madaniyatli mamlakatlar darajasiga chiqib olishini ta'minlashni ko'zda tutgan edi. Bu haqiqatan ham Islom Karimov nomi bilan jahonga tanilgan taraqqiyotning o'zbek modeli edi. Islohotlarning o'zbek modeli bundan oldin yaratilgan va mavjud bo'lgan modellarning birortasini takrorlamagan holda, o'z mohiyati va mazmuni jihatidan butunlay yangi taraqqiyot modeli bo'ldi.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar jarayonida avval-boshdan ana shu nozik jihatga alohida e'tabor qaratildi. Barcha o'zgarishlar va yangilanishlarning mazkaziga inson va uning manfaatlari qo'yildi. Bugungi kunda ham o'zgarishlar jarayonining mohiyatida islohot – islohot uchun emas, avvalo inson uchun, uning farovon hayoti uchun, degan tamoyil mujassamdir.

Mamlakatimizda mustaqillik yillarida amalga oshirilgan keng ko'lamlı islohotlar milliy davlatchilik va suverenitetni mustahkamlash, xavfsizlik va huquq –tartibotni, davlatimiz chegaralari daxlsizligini, jamiyatda qonun ustuvorligini inson huquq va erkinliklarini, millarlararo totuvlik va diniy bag'rikenglik muhitini ta'minlash uchun muhim poydevor bo'ldi, xalqimizning munosib hayot kechirishi, fuqarolarimizning bunyodkorlik salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun zarur shart-sharoitlar yaratildi.

Ayni vaqtda mamlakatimiz bosib o'tgan taraqqiyot yo'lining chuqur tahlili, bugungi kunda jahon bozori konyukturasi keskin o'zgarib, globallashuv sharoitida raqobat tobora kuchayib borayotgani davlatimizni yanada barqaror va jadal sur'atlar bilan rivojlantirish uchun mutlaqo yangicha yondashuv hamda tamoyillarni ishlab chiqish va ro'yobga chiqarishni taqozo etmoqda. Olib borilayotgan islohotlar samarasini yanada oshirish, davlat va jamiyatning har tomonlama va jadal rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratish, mamlakatimizni modernizatsiya qilish hamda hayotning barcha sohalarini liberallashtirish bo'yicha ustuvor yo'nalishlarni amalga oshirish maqsadida aholi va tadbirkorlarni o'ylantirayotgan dolzarb masalalarni har tomonlama o'rganish, amaldagi qonunchilik, huquqni qo'llash amaliyoti va ilg'or xorijiy tajribani tahlil qilish, shuningdek keng jamoatchilik muhokamasi natijasida ishlab chiqilgan 2017-2021- yillarda O'zbekiston Respublikasi rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi tasdiqlandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev

FRANCE

FRANCE

tomonidan ishlab chiqilgan Harakatlar strategiyasi istiqbolimiz taqdirini hal etuvchi muhim va yangi davr bosqichinimilliy g'oyamizga aylanib ulgurdi.

Mamlakatimiz strategiyasi nafaqat ichki va tashqi siyosatdagi islohotlar sari tashlangan qadamda, balki, eng avvalo, davlatning xalqqa, xalqning davlatga munosabatining o'zgarayotganligida namayon bo'lmoqda. Harakatlar strategiyasidagi beshta ustuvor yo'nalish davlat va jamiyat rivojlanishida, tom ma'noda Yangi O'zbekistonni bunyod etishda beshta tayanch ustun vazifasini bajarmoqda. Ushbu strategiyada davlat qurilishi, sud huquq tizimini takomillashtirish, iqtisodiyotni erkinlashtirish va ijtimoiy sohani rivojlantirish, millatlararo do'stlik va hamjihatlikni mustahkamlash bo'yicha eng dolzarb vazifalar aniq belgilanga. Harakatlar strategiyasining beshta ustuvor vazifalarini bajarishdan maqsad olib borilayotgan islohotlar samarasini yanada oshirish, davlat va jamiyatning har tomonlama rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratish, mamlakatni modernizatsiya qilish hamda hayotning barcha sohalarini leberallashtirishdan iborat. Harakatlar strategiyasining ijrosi yuzasidan hozirgi kunda davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarini rivojlantirishga qaratilgan 15ta qonun va 700 dan ortiq boshqa normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilindi.

Xalq bilan muloqot qilish, insonlar dardi, muammolarini samarali, tezkor hal qilishning sifat va mazmun jihatdan mutlaqo yangi tizimi yaratildi. Olib borilayotgan ishlar samarasi o'laroq, davlat va jamiyat qurilishi tizimini takomillashtirishning ustuvor vazifalari bo'yicha bir qator normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilinib, yillar davomida to'planib qolgan muammolarni yechish, sohani to'laqonli tartibga solish amalga oshirilmoqda. Jahon andozasi bo'lgan "tarozilar pallasi" (checks and balances) tamoyilining amalda o'z aksini topishiga erishildi. Markazlashtirish siyoati namunasi o'laroq, "hududlardagi muammoni, eng avvalo, o'sha hududda ishlaydigan va yashaydigan insonlar yaxshi hal qila oladi", degan apparatining institutsional tizimi qayta ko'rib chiqilib, uni optimallashtirish, samaradorligini oshirish bo'yicha muhim islohotlar amalga oshirildi. Davlat xizmatlarini ko'rsatish tizimiga innovatsion yondashuv joriy etilib, fuqarolarga nisbatan byurokratik sansolorlik, sarsongarchilik holatlarini tubdan isloh qilishda katta qadamlar tashlandi.

Yurtimizdagi bugungi tinch va osoyishta, bunyodkor hayot, barqaror taraqqiyot bunday yondashuv usullarining naqadar to'g'ri bo'lganini va uzoqni ko'zlagani tasdiqlab bermoqda. Mas'uliyatli paytlarda, keskin

ijtimoiy larzalarga olib keladigan har qanday inqilobiy harakatlarga qarshi, tadrijiy rivojlanish tamoyillariga asoslangan o'z yo'limiz bor va bu yo'ldan hech qachon qaytmaymiz, deb aytilgan qat'iy so'z va mustahkam siyosat bugun ham izchil amalga oshirilmoqda.

O'zbekiston mustaqil taraqqiyot va istiqlol yo'lida, yangi jamiyat, erkin va farovon hayot qurish yo'lida ko'p tajribaga ega bo'layotgan ekan, hech shubhasiz o'zbek xalqi uchun muqaddas va aziz bo'lmish O'zbekiston zaminida yashayotgan va mehnat qilayotgan insonlar uchun muhim bir haqiqat tobora aniq va ravshan bo'lib bormoqda. Bu O'zbekistonning yer yuzida baquvvat asoslarga ega bo'lgan zabardast davlat bo'la olishiga mustahkam ishonchdir.

Использованная литература:

1. I.A.Karimov. O'zbekiston: milliy istiqlol, iqtisod, siyosat, mafkura.1-jild.- T.: O'zbekiston,1996.- 364b.
2. SH.M.Mirziyoyev. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davltini birgalikd barpo etamiz.O'zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishisdagi tantanali marosimiga bag'ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo'shma majlisidagi nutqi.-Toshkent:O'zbekiston,2017.-56b.
3. SH.M.Mirziyoyev. "Tanqidiy tahlil, qat'iytartib-intizom va shaxsiy javobgarlik-har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak" nomli ma'ruzas. - Toshkent:O'zbekiston,2017.-104b.
4. 2017-2021- yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi.

